

GOVERNANÇA CIBERNÉTICA: AVANÇOS E LIMITAÇÕES DA ARQUITETURA INSTITUCIONAL BRASILEIRA

Autor:
Ana Beatriz S. Oliveiraⁱ
Ana Luiza B. Paivaⁱⁱ

RESUMO

O principal aspecto de debate entre atores estatais e privados sobre o espaço cibernético é em relação à Governança da Internet. Em 2003, o governo brasileiro criou, por meio do *Comitê Gestor da Internet no Brasil* (CGI), o modelo de governança da Internet a fim de "estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil" (1). O decreto que estabelece a criação do CGI define a função do comitê no que tange propor, promover, articular e adotar ações e procedimentos relacionados à construção de conhecimento e infraestrutura da Internet brasileira (2). Quase 20 anos depois da criação do documento, investiga-se os debates e os caminhos tomados em termos da arquitetura institucional e da governança cibernética no Brasil, levando-se em consideração também a participação do país em fóruns internacionais sobre o tema.

ANTECEDENTES

De maneira resumida, pode-se compreender o debate da governança da Internet por meio de duas abordagens. Há uma perspectiva de regulamentar os fluxos e transações de informações que ocorrem por meio da Internet e há também a questão do território da infraestrutura, provedores, usuários e entre outros serviços que implicam no funcionamento da Internet (3). Diante da ausência de uma governança global, a Internet e outros aspectos tecnológicos das diferentes camadas do espaço cibernético estão submetidos a disputas políticas e jurídicas dos atores internacionais. O debate se torna ainda mais complexo diante da influência de atores privados ao se tentar construir um regime internacional voltado para o espaço cibernético e para a Internet. O Brasil, por conta da sua trajetória no debate, realizou diversas propostas para a construção da Governança da Internet. Em 2009, o país sozinho propôs um modelo de governança baseado no seu próprio documento interno, desenvolvido pelo CGI, e elaborou junto aos BRICS outra proposta em uma cúpula do grupo (4). Ambas tiveram forte oposição dos EUA, pois questionavam o papel hegemônico do país no tema.

O Brasil tem uma participação significativa desde 1995 em conferências internacionais sobre o tema e como consequência tem fomentado o debate em políticas públicas sobre a questão na esfera doméstica. Assim como ocorre no âmbito externo, as empresas de telecomunicações iniciam o processo de regulamentação de serviços de conexão à Internet. Em termos de competências, a ANATEL e o CGI dividem a função de coordenar e gerar debates em relação ao uso, legislação, produção de conhecimento e tecnologia, segurança da informação na Internet. Junto com a sociedade civil, entidades públicas e privadas da área, as referidas agências operam para o desenvolvimento de uma Internet que seja *segura* e *democrática*. Dessa forma, busca-se realizar um balanço do marco institucional relativo à governança cibernética no Brasil nas últimas duas décadas.

RESULTADOS

A criação do CGI e a consequente produção de documentos, dados e eventos sobre a governança da Internet no Brasil contribuíram para um maior diálogo com a população civil e demais agentes sobre a importância de uma rede segura e de uma infraestrutura que atenda as necessidades brasileiras. Além da construção desse debate interno, a presença e sedimento do Brasil em fóruns internacionais como reuniões do ICANNⁱⁱⁱ, reuniões com os BRICS, a iniciativa NETMundial e encontros do Fórum Econômico Mundial (WEF) (5) possibilitaram ao país um perfil de maior relevância dentro da agenda que se insere no domínio cibernético. Por ser constituído por membros de diversos setores da sociedade brasileira, o CGI foi capaz de construir em 2009 a resolução que contém os *Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil* (6). Este documento ganha importância para a construção do *Marco Civil Regulatório da Internet* no mesmo ano e, no âmbito internacional, serve de base para o posicionamento brasileiro sobre o tema em diferentes organizações internacionais.

O documento tem como objetivo orientar as ações e decisões do governo brasileiro e elenca dez princípios que pautam a *liberdade*, a *privacidade* e os *direitos humanos*, visam uma governança democrática e colaborativa que promova a *universalidade*, a *diversidade*, a *inovação*, a *neutralidade* e a *inimputabilidade* da rede, bem como a *funcionalidade*, a *segurança* e a *estabilidade*, a *padronização* e *interoperabilidade*, criando assim um ambiente legal e regulado. Além de documentos base, o CGI fomenta o Fórum da Internet no Brasil (2011) que, ao longo das demais edições, tem tido a finalidade de reunir agentes governamentais, empresariais, acadêmicos, das organizações da sociedade civil, técnicos, estudantes e demais interessados em debater temas a respeito da Internet no Brasil e no mundo (7). Esses espaços de discussão e construção da governança brasileira possibilitaram uma maior coesão do posicionamento brasileiro perante a construção de possíveis acordos, bem como, de possíveis crises políticas sobre o tema. A proposta de um *Fórum Global de Coordenação de Governança da Internet* realizada pelo Brasil foi feita de acordo com os documentos e princípios do CGI que apontavam a importância em contemplar a comunidade científica e tecnológica, o setor privado e os governos dos países. Essa postura foi uma tentativa de agentes brasileiros em traduzir um modelo nacional para um sistema internacional caracterizado pela anarquia (8).

A polêmica envolvendo as revelações de Edward Snowden a respeito da vigilância em massa realizada pela NSA, colocou a questão no centro do debate político nos níveis doméstico e internacional. Diante da comprovação da espionagem da autoridade máxima brasileira, a então presidente Dilma Rousseff, bem como de empresas públicas e cidadãos brasileiros, o CGI adotou uma postura firme e enfática. Naquele momento, as discussões e os documentos promovidos pelo órgão supracitado fortaleceram o posicionamento favorável ao desenvolvimento de uma agenda construtiva e inclusiva no que tange à regulamentação da Internet, assim como, das outras camadas do espaço cibernético. É nesse contexto que se observa o maior ativismo brasileiro seja no debate público interno, seja nos organismos internacionais. Desde então, a despeito da criação de novos marcos legais, a saber, a *Lei Geral de Proteção de Dados* (2018), verifica-se o retraimento da agenda, fato que pode ser verificado com a minoração das atividades do CGI^{IV} e do ativismo internacional brasileiro.

CONCLUSÕES

Conforme discutido nas linhas acima, o debate acerca da regulação da Internet e das camadas cibernéticas apresentou resultados concretos, mas também apresenta limitações no que concerne à sua arquitetura institucional. Do ponto de vista dos avanços, destacamos o histórico de participação de diferentes parcelas da sociedade no debate público sobre a governança da internet. Infere-se também, a partir da aprovação de marcos legais regulatórios (Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados), a inclusão e o fortalecimento da temática na agenda política.

Entretanto, em que pesem os incrementos, há ainda oportunidade de melhorias. Em termos de conteúdo, os documentos aprovados se limitam aos aspectos relacionados à segurança da informação e não levam em consideração aspectos cruciais para a segurança cibernética, qual seja, a questão da infraestrutura. Ademais, conforme mencionado, observou-se também o esvaziamento do debate internacional.

RECOMENDAÇÕES

Com base no debate acima apresentado, destacam-se os seguintes caminhos a serem considerados para o fortalecimento da governança cibernética no país:

1. Compreender que as complexidades do espaço cibernético e da segurança da informação vão além da regulação da internet;

2. Retomar o desenvolvimento de políticas públicas que estimulem o debate sobre os princípios do CGI;
3. Verificar a viabilidade da criação de um órgão análogo ao CGI que contemplem aspectos de segurança e defesa no país;
4. Restabelecer o ativismo brasileiro de outrora nos fóruns e organismos internacionais sobre as temáticas cibernéticas.

REFERÊNCIAS

- (1) BRASIL, Comitê Gestor da Internet no. **História do CGI.br**. Disponível em: <https://www.cgi.br/historicos>. Acesso em: 18 maio 2022.
- (2) BRASIL, Comitê Gestor da Internet no. Resolução de 2009. **Princípios Para Governança e Uso da Internet no Brasil**. São Paulo, 2009. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003/>. Acesso em: 18 maio 2022.
- (3) CANABARRO, Diego. Governança Global da Internet: aspectos conceituais, questões da agenda contemporânea e prospectos para o estudo do tema. In: (NUPRI), Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais. **Internet Governance in the Global South: history, theory, and contemporary debates**. São Paulo: Universidade de São Paulo (Usp), 2018. p. 74-108.
- (4) EBERT, Hannes; MAURER, Tim. Contested Cyberspace and Rising Powers. **Third World Quarterly**, [S.L.], v. 34, n. 6, p. 1054-1074, jul. 2013. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2013.802502>.
- (5) BRASIL, Comitê Gestor da Internet no. **História do CGI.br**. Disponível em: <https://www.cgi.br/historicos>. Acesso em: 18 maio 2022.
- (6) BRASIL, Comitê Gestor da Internet no. Resolução de 2009. **Princípios Para Governança e Uso da Internet no Brasil**. São Paulo, 2009. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003/>. Acesso em: 18 maio 2022.
- (7) BRASIL, Comitê Gestor da Internet no. **História do CGI.br**. Disponível em: <https://www.cgi.br/historicos>. Acesso em: 18 maio 2022.
- (8) EBERT, Hannes; MAURER, Tim. Contested Cyberspace and Rising Powers. **Third World Quarterly**, [S.L.], v. 34, n. 6, p. 1054-1074, jul. 2013. Informa UK Limited.

ⁱ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Militares (PPGCM) da Escola de Comando e Estado-maior do Exército. E-mail: slomskiana@googlemail.com

ⁱⁱ Docente no Programa de Pós-graduação em Ciências Militares (PPGCM) da Escola de Comando e Estado-maior do Exército e pesquisadora vinculada ao *InterAgency Institute*. E-mail: albepaiva@gmail.com

ⁱⁱⁱ A sigla em português poderia ser traduzida como Corporação da Internet para atribuição de Nomes e Números. Esta é uma entidade sem fins lucrativos, subordinada ao governo dos Estados Unidos da América, cuja responsabilidade principal é a alocação de espaço para endereços de protocolo da Internet. Para maiores informações, visitar o sítio eletrônico da organização: <http://www.icann.org>

^{iv} A partir de 2017, o site do CGI não apresenta construção de documentos, apenas relatórios por meio do NIC.br e Cetic.br.